

O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHING DOLZARB MASALALARI

Shodmonova Gulchera

«TIQXMMI» Milliy tadqiqot universiteti «Axborot texnologiyalari» kafedrası professorı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921741>

Annotatsiya. Ushbu maqola O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari, huquqiy va institutsional asoslari, shuningdek, amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligi va duch kelinayotgan muammolariga bag‘ishlangan. Maqolada "Raqamli O‘zbekiston-2030" strategiyasi doirasida belgilangan ustuvor yo‘nalishlar, jumladan, elektron hukumat, raqamli infratuzilma, qishloq xo‘jaligini raqamlashtirish, axborot xavfsizligi va kadrlar tayyorlash masalalari tahli qilinadi. Shuningdek, global raqamli iqtisodiyotning rivojlanish istiqbollari va O‘zbekistonning ushbu jarayondagi o‘rni ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mamlakatimizda raqamli transformatsiyani amalga oshirishda huquqiy va texnik bazalar yaxshi shakllangan bo‘lsa-da, ayrim sohalarda, xususan qishloq xo‘jaligida raqamlashtirish darajasi hali pastligicha qolmoqda. Maqola raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha amaliy takliflar va yechimlarni ham o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli iqtisodiyot, Raqamli O‘zbekiston-2030, elektron hukumat, raqamlashtirish, axborot texnologiyalari, sun‘iy intellekt, bulutli hisoblash, qishloq xo‘jaligi, infratuzilma, innovatsion texnologiyalar, global raqamli transformatsiya.

Kirish

O‘zbekistonda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish qonuniyatlari, tendensiyalari va imkoniyatlarini, xususan, zamonaviy axborot texnologiyalarining iqtisodiyotning turli tarmoqlariga kirib borishini ilmiy tadqiq etish ayniqsa dolzarbdır. Mamlakatimizning istiqboli va ravnaqi, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlarning muvaffaqiyati bevosita milliy iqtisodiyotga yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etishga bog‘liq. Shu bois raqamli iqtisodiyotni takomillashtirish va uning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va huquqiy asoslarini ilmiy tadqiq etish hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Raqamli iqtisodiyot deganda jamiyatda ishlab chiqarish munosabatlarini keng miqyosda raqamlashtirish, klasterlashtirish va texnologiyalashtirishning har xil turlarini rivojlantirish asosidagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotning yangi sifati tushuniladi.

Shuni ta’kidlash mumkinki, ijtimoiy-iqtisodiy hayotning o‘zgarishi insoniyatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishidagi yangi bosqichini ifodalaydi. Albatta, bilimlar, ilmiy kashfiyotlar, texnologik innovatsiyalar va iqtisodiyotni rivojlantirishning boshqa istiqbolli yo‘nalishlari bu bosqichda hal qiluvchi rol o‘ynashi kerak.

Metodlar

Ma’lumki, O‘zbekistonda so‘nggi ikki yildan buyon davlat siyosatiga raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi kiritilib, bu borada keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hujjat aylanish tizimlari joriy etilmoqda, elektron to‘lovlar ishlab chiqilmoqda, elektron tijoratning normativ-huquqiy bazasi takomillashtirilmoqda. Shu bilan

birga, axborot texnologiyalari platformalarida ishlaydigan raqamli texnologiyalar jadal rivojlanmoqda. Bunga erishish uchun bunday platformalarning yangi modellariga ehtiyoj ortib bormoqda.

1-jadval.

Ko'rsatkich	2020-yil holati	2026-yil maqsadi
Raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi	~2%	Bir necha baravar oshirish
Interaktiv qamrov darajasi	~75%	100% (5G va undan yuqori)
Elektron davlat xizmatlari ulushi	~30%	80%dan ortiq
Axborot texnologiyalari soxasidagi eksport	~\$30 mln	\$ 100 mln
Raqamli bilim markazlari soni	5ta loyiha	Barcha hududlarda

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bo'yicha asosiy maqsadlar(2020-2026).

O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning YaIMdagi ulushi hozirda 2% atrofida, ammo 2026-yilga kelib bir necha baravar oshirish rejalashtirilgan. Global miqyosda raqamli iqtisodiyotning hajmi 2026-yilga borib \$23 trln ga yetishi kutilmoqda, bu esa jahon YaIMining deyarli chorak qismini tashkil qiladi. Mamlakatimizda elektron hukumat xizmatlarining ulushi 2020-yilda 30% atrofida bo'lsa, 2026-yilga borib 80% dan oshishi kutilmoqda.

2-jadval

Ko'rsatkich	2020-yil holati	2026-yil(prognoz)
Global raqamli iqtisodiyot hajmi	~15 trln	\$ 23 trln
YaIMdagi ulushi	17,1%	24,3%
Ulangan qurilmalar soni	~50 mlrd	100 mlrd
Bulutli hisoblash ulushi	~70%	85%
Sun'iy intellekt ulushi	~60%	86%
Katta malumotlar(Big Data) ulushi	~65%	80%

Global raqamli iqtisodiyotning prognozi(2026-yil)

2026-yilga borib global raqamli iqtisodiyot 23 trillion dollarga etadi. Uning jahon yalpi ichki mahsulotidagi ulushi hozirgi 17,1 foizdan 24,3 foizgacha oshadi. Kommunal xizmatlar, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, moliya va boshqa sohalarda raqamli transformatsiyani amalga oshirish uchun butun dunyo bo'ylab 100 milliard ulanish bo'ladi. Bulutli hisoblash korxonalarining 85 foizini, sun'iy intellekt 86 foizini va raqamli katta ma'lumotlarning 80 foizini tashkil qiladi.[7]

Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi cheksiz imtiyozlar berishi bilan birga, ob'ektiv jarayon bo'lsa-da, ko'plab muammolarni ham ko'rsatadi. Raqamli iqtisodiyot deganda, odatda, raqamli texnologiyalardan foydalangan holda tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarish, tarqatish va iste'mol qilish bilan bog'liq har qanday iqtisodiy faoliyat, shuningdek, elektron tijorat, veb va internet iqtisodiyotlari tushuniladi [5].

Natijalar va muhokama

Raqamli iqtisodiyotning shakllanishi va rivojlanishi qator muammolarni keltirib chiqarmoqda. Eng avvalo, axborotning mavjudligi va uni qayta ishlash va qo‘llashning yanada samarali texnologiyalarini ishlab chiqish tranzaksiya xarajatlarini kamaytirishi, iqtisodiyotning moslashuvchanligi va samaradorligini oshirishi kerak. Biroq, avvalgi axborot texnologiyalari bir vaqtning o‘zida to‘xtatilmasa va tranzaksiya xarajatlarining ulushi axborot xavfsizligi, ishonchligini baholash va boshqa tegishli tadbirlar uchun xarajatlarning oshishi hisobiga ko‘paymasa, bu sodir bo‘lmasligi mumkin. Bundan tashqari, biznes faolligining onlayn rejimiga o‘tishi vositachilar va agentlarga bo‘lgan ehtiyojni keskin kamaytiradi, ba‘zan esa yo‘q qiladi. Shuni qo‘shimcha qilish kerakki, ommaviy ishlab chiqarish iqtisodiyoti mijozlar onlayn buyurtma beradigan individual, yagona mahsulotlarga o‘z o‘rnini bo‘shatib bermoqda [4].

Ma'lumotlar an'anaviy tarzda ishonchli va to'g'ri deb hisoblanadi, agar ular uchta mustaqil manba tomonidan tasdiqlangan bo'lsa, bugungi kunda bir nechta mustaqil ma'lumot manbalarini yaratish ko'proq texnik qiyinchilik tug'diradi.

Umuman olganda, axborotni mahsulotdan tovarga aylantirish muammolari va bu jarayonning ijtimoiy-iqtisodiy natijalari alohida tahlil va muhokamani talab qiladi.

1-diagramma. (Raqamli iqtisodiyotda asosiy muammolar).

Muammolar va yechimlar:

- ✓ Axborot xavfsizligi eng katta muammo sifatida qolmoqda (35%)
- ✓ Kadrlar tayyorlash tizimi hali yetarlicha rivojlanmagan
- ✓ Qishloq xo‘jaligi sohasida raqamlashtirish eng past darajada (30%)

Xususan, qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi mahsuldorlikni oshirish, resurslarni tejash va ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini beradi.

Raqamlashtirish va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish iste‘molchilar, hukumatlar va butun jamiyat uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Raqamli iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha yetakchi davlatlar qatoriga Singapur, Xitoy, Janubiy Koreya, Yangi Zelandiya va Daniya kiradi. Bu mamlakatlar raqamlashtirish va yuqori texnologiyalarni rivojlantirish borasida muhim tashabbuslarni amalga oshirdi.

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jami globallashuv, yuqori raqobat muhiti, malakali kadrlar va yuqori sifatli ta’limning mavjudligi, hayotning yangi sifati, biznes va davlat xizmatlari, zamonaviy shaharlarda zamonaviy internet infratuzilmasini joriy etish, aholi o’rtasida raqamli savodxonlikni oshirish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida IT-mutaxassislarini tizimli ravishda tayyorlashni nazarda tutadi.

Shu maqsadda respublikada texnoparklar, ilmiy-ishlab chiqarish klasterlari va boshqa innovatsion loyihalarni tashkil etish, fuqarolarni raqamli savodxonlikka keng jalb qilish asosida o’qitish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, 5G va undan yuqori tarmoqning milliy internet qamrovini ta’minlash, elektron hujjat aylanishini tadbirkorlik faoliyatiga integratsiyalash bo’yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shunday qilib, “Raqamli O‘zbekiston 2030” dasturi navbatdagi yirik davlat loyihasi emas; O‘zbekiston Respublikasi innovatsion faoliyatining muhim yo‘nalishi bo‘lib, uning asosiy maqsadi nafaqat yuksak taraqqiyot darajasiga erishish, balki dunyoning rivojlangan mamlakatlari bilan integratsiya va o‘zaro hamkorlik qilishdir.

Shu munosabat bilan 2020-yilda qurilish, energetika, qishloq va suv xo‘jaligi, transport, geologiya, kadastr tadqiqotlari, sog‘liqni saqlash, ta’lim, arxiv ishi tarmoqlarini to‘liq raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda tub o‘zgarishlarni amalga oshirish vazifasi qo‘yildi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi dastur va loyihalari doirasida amalga oshirilayotgan “Elektron hukumat” tizimi tanqidiy ko‘rib chiqildi [3]. Prezidentning 2020-yil 28-aprelda qabul qilingan qarori raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni yanada rivojlantirish bo’yicha yangi maqsad va vazifalarni hayotga tatbiq etadi. Jumladan, 2025 yilgacha raqamli iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va uning mamlakat yalpi ichki mahsulotidagi ulushini bir necha baravarga oshirish, mamlakatning raqamli infratuzilmasini yanada kompleks modernizatsiya qilish hamda viloyatlar va tumanlarda zamonaviy telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatini ta’minlash, shuningdek, barcha sog‘liqni saqlash muassasalari, maktablar, maktabgacha ta’lim muassasalarini, qishloq fuqarolar yig‘inlari, oliy ta’lim muassasalarini internet tarmog‘iga ulash. Aloqa xizmatlari sifatini oshirish, elektron hukumat tizimini rivojlantirish. 2025 yilga kelib elektron davlat xizmatlari ulushini oshirish, dasturiy ta’minotlarni ishlab chiqish va texnologik platformalar yaratish orqali raqamli tadbirkorlikni rivojlantirish, 2026 yilgacha ushbu sohadagi xizmatlar hajmini uch barobarga oshirish va ularning eksport qiymatini 100 million dollarga yetkazish hamda 2022 yilga kelib beshta loyiha doirasida respublikaning barcha hududlarida raqamli bilimlarni o‘qitish markazlarini ochish rejalangan edi [4].

Bundan tashqari, Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarni rivojlantirish boshqarmasi va Geoaxborot texnologiyalarini rivojlantirish boshqarmasi tashkil etilgan. O‘zbekiston qishloq xo‘jaligida raqamlashtirishning keng imkoniyatlari va raqamlashtirishni amalga oshirishda xorijiy tajribalarni joriy qilish, ishlab chiqarish jarayonlarini: tuproq unumdorli, ekinlar va chorva mollarining holatini nazorat qilish, shuningdek, o‘g‘itlardan foydalanishni kuzatish imkonini beradi. Bular barchasi qishloq xo‘jaligi mahsulotlarining ekologik toza, inson salomatligi uchun xavfsiz ishlab chiqarishga yordam beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish vazirligi tuzilmasiga tegishli ravishda elektron hukumat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish boshqarmalari uchun mas’ul bo‘lgan raqamli iqtisodiyot va elektron hukumat masalalari bo’yicha birinchi o‘rinbosari lavozimi qo‘shildi. Shuningdek, 2020-2025-yillarda “Elektron hukumat” tizimini yanada rivojlantirish, 2020-2025-yillarda iqtisodiyotning real sektoriga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish, 2020-2025-yillarda

axborot texnologiyalari va telekommunikatsiyalarini rivojlantirish bo‘yicha ustuvor loyihalar ro‘yxati tasdiqlandi.

Xulosa

O‘zbekiston Respublikasida so‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan izchil islohotlar natijasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo‘yicha jadal ishlar olib borilmoqda. “Raqamli O‘zbekiston–2030” strategiyasi mamlakatimizda raqamli transformatsiyani amalga oshirishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilab, uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi ahamiyatini ta’kidlaydi. Raqamli iqtisodiyot nafaqat texnologik yangiliklarni joriy etish, balki jamiyatning barcha sohalarida sifat o‘zgarishlarini amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishning huquqiy va institutsional asoslari yaxshi shakllantirilgan. Elektron hukumat tizimining joriy etilishi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari infratuzilmasini modernizatsiya qilish, 5G texnologiyalarini joriy etish, shuningdek, raqamli bilim markazlarining tashkil etilishi kabi chora-tadbirlar samarali natijalar berayotgani aniqlandi. Xususan, 2020-yildan 2026-yilgacha bo‘lgan davrda elektron davlat xizmatlarining ulushini 30% dan 80% ga oshirish, axborot texnologiyalari sohasidagi eksportni 100 million AQSh dollarigacha yetkazish kabi muhim maqsadlar belgilandi.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish jarayonida bir qator muammolar mavjudligi aniqlandi. Bular qatoriga axborot xavfsizligi, malakali kadrlar yetishmovchiligi, qishloq xo‘jaligi kabi ayrim sohalarda raqamlashtirish darajasining pastligi kiradi. Global miqyosda raqamli iqtisodiyotning jahon YaIMidagi ulushi 2026-yilga borib 24,3% ga yetishi kutilmoqda, bu O‘zbekiston uchun ham katta imkoniyat va bir vaqtning o‘zida mas’uliyatni ifodalaydi.

Qishloq xo‘jaligida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi unumdorlikni oshirish, resurslarni tejash va ekologik toza mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatini beradi. Geoaxborot texnologiyalari va aniq qishloq xo‘jaligi usullari orqali ekinlar va chorva mollari holatini nazorat qilish, resurslar samaradorligini oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekiston raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo‘lida muhim qadamlar qildi. “Raqamli O‘zbekiston–2030” strategiyasi nafaqat milliy iqtisodiyotni rivojlantirish, balki xalqaro hamjamiyat bilan integratsiyalashuvning muhim omili hisoblanadi. Kelajakda raqamli texnologiyalarni barcha sohalarga joriy etish, axborot xavfsizligini ta’minlash, malakali kadrlar tayyorlash va xalqaro tajribalardan samarali foydalanish orqali O‘zbekistonni rivojlangan mamlakatlar qatoriga chiqish imkoniyati yaratiladi. Raqamli transformatsiya nafaqat iqtisodiy o‘shish, balki jamiyat taraqqiyoti va fuqarolar farovonligini oshirishning asosiy omilidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son qarori
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2020-yil 24-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi - <https://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020>

4. Корень, А. В. Развитие финансовых продуктов на основе использования цифровых инновационных технологий / А. В. Корень, А. А. Пустоваров // Азимут научных исследований: экономика и управление. - 2018. - Т. 7, № 3(24). - С. 130-133. – <https://elibrary.ru/item.asp?id=362877035>.
5. Mirzaev S.S., Shadmanova G., Karimova X.X. Ochiq onlayn kurslar orqali oliy ta’lim darajasini oshirish. Axborot fanlari va kommunikatsiya texnologiyalari (ICISCT), 2019. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9012019>
6. Шадманова Г., Каримова Х.Х. Инновационный подход дистанционного обучения в виде он-лайн курсов. Интернаука, 23 (105), 2019 <https://www.internauka.org/journal/science/internauka/105>
7. <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/61-1.pdf>
8. www.mitc.uz/ - O‘zbekiston Respublikasi Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligining rasmiy sayti.